

মহামারী-উত্তর যুগে সাম্রাজ্যবাদ

প্রকাশকারাত

এক শতক আগে (১৯১৮-১৯) ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর পর এই করোনা ভাইরাস মহামারীকেই বিশ্বের বৃহত্তম সংক্রামক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেকটি মহামারীকেই সেই সময়ের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা উচিত। এই করোনা ভাইরাস ও তাকে মোকাবিলা করার যে পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে, তা উদারনৈতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফাটলগুলিকে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরছে এবং সমগ্র বিশ্বের প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে প্রকট করেছে।

বিশ্বব্যাপী ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে তৈরি হওয়া নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদ, ২০০৮-এর আর্থিক সঙ্কটের সময় থেকেই এক ব্যবস্থাগত সঙ্কটের মধ্যে আছে। এক দশক কেটে গেলেও, বিশ্ব অর্থনীতি এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা। বাস্তবে, কোভিড-১৯ মহামারীর পৃথিবীব্যাপী সংক্রমণের আগের থেকেই বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই অধিকাংশ দেশের এই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা ও চাপিয়ে দেওয়া লকডাউন, অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে অভূতপূর্বভাবে সঙ্কুচিত করেছে। একটা হিসাব বলছে যে বিশ্বের উৎপাদনের এই স্বল্প সময়ের রুদ্ধতায় যা ক্ষতি হয়েছে, তা গত ১৫০ বছরের যে কোনও মন্দার চেয়েও বেশি হওয়া উচিত। ওইসিডি অনুযায়ী, লকডাউন চলাকালীন, অধিকাংশ দেশেরই অর্থনৈতিক উৎপাদন পড়েছে প্রায় চার ভাগের একভাগ।

বিশ্ববাণিজ্য এমনিতেই অর্থনৈতিক ধীরগামিতা ও চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে, বার্ষিক ২ শতাংশ হারে কমছিল। ডব্লিউটিও'র হিসেব অনুযায়ী পণ্যবিষয়ক বাণিজ্য, ২০২০ সালে ৩০ শতাংশ পড়ে যাওয়ার কথা।

ব্যবসা বাণিজ্যের এভাবে হ্রাস পাওয়া, বিশেষ করে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। এই দেশগুলো মূলত তেল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য পণ্যের রপ্তানি করে। এই পণ্যগুলির দাম একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। ২০১০ সাল থেকেই এই উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ উর্ধ্বগামী ছিল, ও বাড়তে বাড়তে ২০১৮তে তা জিডিপি'র ১৭ শতাংশ এসে দাঁড়ায়। রপ্তানির এহেন পতন ও তার সাথে রাজস্বের ঘাটতি, এই দেনা আরও বাড়িয়ে তুলবে। অর্থনৈতিক সঙ্কোচন ও উৎপাদনের ঘাটতি, ইতিমধ্যেই কোটি কোটি মানুষের জীবিকার ওপর ভয়ানক আঘাত নামিয়ে এনেছে।

বিশ্বের তাবড় পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণির এই লকডাউন পরবর্তী অর্থনৈতিক সঙ্কোচনের মোকাবিলা কিভাবে করছে? ঠিক যেভাবে ২০০৮-এর আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলা করেছিল, সেভাবে, অর্থাৎ কর্পোরেট, বড় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থে বেলআউট প্যাকেজ ঘোষণা করে। উদারহণস্বরূপ, মার্কিন সরকার যে ৩ লক্ষ কোটি, ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল তার তিন ভাগের দু'ভাগ গেছে কর্পোরেট ও ব্যাঙ্কগুলির কাছে ও মাত্র একভাগ পেয়েছে ছোট ব্যবসা ও শ্রমজীবী মানুষ। ফলস্বরূপ 'দ্য ইকনমিস্ট' উবাচ, 'বার্তা স্পষ্ট ওয়ালস্ট্রিট ছুটছে ও মেন স্ট্রিট ধুকছে'। বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ এপ্রিল-জুন ২০২০তে, সিটি ব্যাঙ্ক, গোল্ডম্যান স্যাকস, জেপি মরগানের আয় ২০০৮ থেকে এখন সর্বাধিক। অন্যদিকে, সপ্তাহে যে ৬০০ ডলার বেকারভাতা তিনমাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তা কমিয়ে করা হয়েছে ২০০ ডলার।

কাজেই, মহামারীর-উত্তর সময়, শ্রমজীবী মানুষের ভাতা ও জীবনমানের ওপর নিতানতুন আক্রমণ লক্ষ্য করা যাবে। ঠিক ২০০৮-এর সঙ্কটের মতো সরকার আরোপিত ব্যয়সঙ্কোচের নীতির আড়ালে সঙ্কুচিত হবে ভাতা, কমানো বা বন্ধ করা হবে, পেনশন ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও সুবিধা। এগুলি হবে এমন একটি পরিস্থিতিতে, যখন বহু মানুষ তাঁদের কাজ হারিয়েছেন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। মুনাফা সর্বোচ্চ করার চাহিদা থেকে পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি কমিয়ে তার জায়গায় আরও বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। এই মহামারী তাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে যাতে তারা ডিজিটাল প্রযুক্তি, বাড়ি থেকে কাজ, রোবট প্রযুক্তি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

মহামারী-উত্তর পৃথিবী, তাই আধা বেকার ও নিয়োগ অনুপযুক্ত মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি দেখবে। মহামারীর সময়কালীন যতটুকু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল বা জনস্বার্থে বিনিয়োগ হয়েছিল, ফিনান্স পুঁজি ও নয়া উদারনীতি, তার পুরোটাকেই বন্ধ করতে এবং উলটে দিতে চাইবে। তারা দাবি করবে জনগণের অর্থকে যাতে তাদের ব্যক্তি পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। এমতাবস্থায়, যে সরকারগুলির বিপুল রাজস্বের ঘাটতি হয়েছে, তাদের কাছে জনস্বার্থে বিনিয়োগ ও সামাজিক সুরক্ষা বন্ধ করা ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না।

এই পরিস্থিতি, পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করার মঞ্চ তৈরি করবে।

সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উদারবাদ ও বিশ্বায়ন

মহামারীর বহু আগেই, সঙ্কট, যা নয়া উদার বিন্যাসে ছায়া বিস্তার করেছিল, ইতিমধ্যেই প্রভাব ফেলেছে একত্রে এঁটে থাকা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির গোষ্ঠী ও ফিনান্স পুঁজি-তাড়িত বিশ্বায়নের সহমতের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো বড় পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে নেওয়া নীতি কী পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সঙ্কট তৈরি করতে পারে তা লক্ষণীয়। শিল্প ও উৎপাদন সরে যাচ্ছে মহানগরের কেন্দ্রগুলি থেকে, সমস্তর চীনের সামগ্রীতে বাজার ভেসে যাচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষের সাবসিডি কাছ ও তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া জনগোষ্ঠীগুলি সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কারণেই বিশ্বায়ন সম্পর্কে এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনে প্রতিফলিত হচ্ছে এই অসন্তোষ। শেষ চার বছরে, ট্রাম্প অধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই কারণেই একটি আরও সংরক্ষণপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছে। আবার পাশাপাশি মার্কিন ফিনান্স পুঁজি, যাকে কোনোভাবে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির থেকে আলাদা করা যায় না, ডলারের 'রিজার্ভ কারেন্সি স্টেটাস'কে ব্যবহার করে বিরাট মুনাফা করেছে। যতই ট্রাম্প 'আমেরিকা ফার্স্ট' বলুন বা তাদের বাণিজ্যের সংরক্ষণের কথা বলুন, আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির স্বার্থ ছাড়া তিনি একটা পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত কয়েক দশকে নয়া উদারবাদের এই সঙ্কট ও তার ফলস্বরূপ বিপুল কর্মহীনতা ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের পতনের কারণে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া অসন্তোষকে কিভাবে দক্ষিণ ও উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি ব্যবহার করেছে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এই দক্ষিণপন্থীর অভিমুখ তৈরি হয়েছে কিছু মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত অভিবাসীদের নিয়ে আতঙ্ক, জাতিবিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, এসবের পাশাপাশি, জাতিগত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিরও উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহামারী-উত্তর পৃথিবীতেও এই শক্তির সচেতন থাকবে ও মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে উর্বর জমি খুঁজবে। পুঁজিবাদী সরকারগুলির দ্বারা মানুষ আরো নিষ্পেষিত হবেন। মহামারীর সময়ে স্বৈরাচারের যে ব্যাপকতা তাও জারি থাকবে। এই প্রশ্নে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে, কারণ মহামারী-পরবর্তী সময় কিছু সরলীকৃত আশা তৈরি হতে পারে, যে শ্রেণিসংগ্রাম জোরদার হবেই ও গণআন্দোলনও তৈরি হবেই, যা আপনা-আপনিই নয়া উদারবাদ, দক্ষিণপন্থী বিন্যাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব

পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক পুঁজির রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করে এসেছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন জাতীয় পুঁজি, উৎপাদন ও তার সাথে সম্পৃক্ত শ্রেণিগুলির কিছু অংশের স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এই বিশ্বায়নের কারণে। ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি, যা পরস্পরবিরোধী ও কিছু

ক্ষেত্রে অসংলগ্ন, তা নয়া উদারবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পরিকল্পনার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করছে। ট্রাম্পের এহেন নীতিসমূহ, মার্কিন জেটসঙ্ঘী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে।

২২তম পার্টি কংগ্রেসে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ার বিষয়টি আমরা চিহ্নিত করেছিলাম। ইউরোপীয় শরিকদের বিরক্তি উদ্রেক করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তির থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিও তারা ভঙ্গ করে এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গেও, ব্রিটেন, ফ্রান্স বা জার্মানি একেবারেই সহমত ছিল না। ট্রাম্পের প্রায় নিয়মিত দাবি, যে তাদের ইউরোপীয় ন্যাটো শরিকরা, মার্কিন সামরিক সহায়তার উপর ভরসা কমিয়ে নিজেদের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করুক। মার্কিন-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা প্রচুর বিরোধ লক্ষ্য করেছি।

আজ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের আরেকটি উদাহরণ হলো ব্রেস্কিট গণভোটের পর ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। রুশ এবং চীন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়েও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মতো প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে।

এই সমস্তই আদতে নয়া-উদারবাদের সঙ্কটের চাপ এবং একে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ। মহামারী-উত্তর দুনিয়ায়, এই মতবিরোধ বাড়বে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শেষ কিছু বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও একদিকে তার পশ্চিমী জেটসঙ্ঘীকে ও অন্যদিকে রাশিয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে দেখা গেছে। পশ্চিমী জেট ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্বের বৃত্ত রুশ সীমান্ত অবধি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনে পশ্চিম ঘেঁষা সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সেই দেশের পূর্ব অংশে গৃহযুদ্ধ এই সংঘাতেরই প্রতিফলন। রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের পর, এই টানা পোড়েন আরও বাড়ে। জি-৭ তার গোষ্ঠী থেকে রাশিয়াকে ছেঁটে ফেলে। রাশিয়া আবার সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আসাদ সরকারকে সমর্থন করে, সিরিয়ার সরকারকে অস্থিতিশীল করার প্রক্রিয়া এর ফলে দুর্বল হয়। ইরানের সঙ্গেও তারা নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করে তোলে।

খেয়াল রাখতে হবে যে বর্তমান রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব আর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এক বিষয় নয়। রাশিয়া এখন একটি বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তি যা নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও প্রভাবের জায়গা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এই বর্তমানের বিবাদ তাই আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের মাপকাঠিতে না পড়লেও, আন্তঃপুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বে।

মার্কিন-চীন সংঘাত

মহামারী ছড়িয়ে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। চীনের ক্রমবর্ধিত অর্থনীতিতে শঙ্কিত হয়েই ট্রাম্প প্রশাসন এই যুক্তি দিতে শুরু করে দেয় যে চীন মার্কিন স্বার্থকে অস্বীকার করে এই বাণিজ্যকে

ব্যবহার করছে। তারা ডব্লিউটিও-কেও এই মর্মে দায়ী করতে শুরু করে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে, বেশ কয়েক দফা মার্কিনদের শুল্ক বাড়ানোর প্রচেষ্টা ও চীনের তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পর এক অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্থির হয়।

মহামারীর পরে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে গেছে। চীন যে এই মহামারীকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে এবং পুনরায় যেভাবে তাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে বজায় রাখতে পেরেছে, সে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কিত। নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুখোমুখি হবেন ট্রাম্প। এর প্রেক্ষিতে ট্রাম্প চীনকে তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য করেছেন। শুধু কোভিড ভাইরাসের জন্য চীনকে দায়ী করা নয়, এই দাবির পাশাপাশি চীন মার্কিন বাজারের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অসং উপায় গ্রহণ করে প্রযুক্তির চুরি করেছে, এই দাবিও করছেন। শিনজিয়াঙ ও হংকঙকে ছুতো হিসাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন চীনা কোম্পানি ও সরকারি কর্তব্যক্তিদের ওপর তারা নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। চীনের বিরুদ্ধে আরও বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান।

মহামারী চলাকালীন এই সকল ঘটনা, ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান মার্কিন-চীন বিরোধের আভাস দিচ্ছে। গত দুই দশক ধরেই চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে উদ্বিগ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রপতি ওবামার সময় কালেই 'Pivot to Asia' ঘোষিত হয়েছিল এবং মার্কিন নৌবাহিনীকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিল। ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত না হলেও, চীন সংক্রান্ত টানা পোড়েন বর্তমান থাকবে বলেই ধরে নেওয়া উচিত, কারণ ডেমোক্রেটদেরও চীনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতে দেখা যাচ্ছে। এটি আসলে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চীনই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। শুধু তাই নয়, আগামী এক দশকের মধ্যেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। চীন প্রযুক্তি ভিত্তিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্ষেপে বিপুলভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এআই বা রোবোট প্রযুক্তির মতো ক্ষুরধার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার প্রক্ষেপেও তারা অনেক এগিয়ে গেছে। এই বিষয়টাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার কারণ। এতদিন উচ্চমানের প্রযুক্তি তাদেরই একচেটিয়া ছিল বলা যেতে পারে।

মার্কিন-চীন সংঘাত সংগঠিত মার্কিন অর্থনীতি ও স্ট্র্যাটেজিক শক্তি দীর্ঘকালীন পতন ও চীনের ক্রমাগত উত্তরণের প্রেক্ষিতে ঘটছে। চীন অনুমোদিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভে (BRI) ৬০টির বেশি দেশ অংশগ্রহণ করেছে, যা তাদের ভূরাজনৈতিক ব্যাপ্তির এক শক্তিশালী নিদর্শন। ট্রাম্পের নীতি শুধু চীনকে আটকাতে চায় তাই নয়, তাদের ভূরাজনৈতিক প্রভাবকেও দুর্বল করতে চায়।

মহামারী-উত্তর পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায়, এই চীন-মার্কিন সংঘাত, নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠবে এই নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। যদিও নতুন ঠান্ডা যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তা সঠিক নয়, বা গত শতকের মার্কিন-সোভিয়েত সংঘাতের প্রেক্ষিতকে টানা কখনোই সঠিক হবে না। সেই সময়, একদিকে,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির ছিল, অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সে অর্থে কোনও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।

আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার ন্যাটো অংশীদারদের সাথে এমনকি জাপানের সঙ্গেও চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। মার্কিনরা সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে চীনের সঙ্গে। প্রায় ৩ লক্ষ কোটি ডলারের মার্কিন সরকারি বন্ডের মালিকানা চীনের হাতে। বহু মার্কিন কোম্পানির বিপুল অর্থের বিনিয়োগ আছে চীনে।

বর্তমানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের নেতৃত্বাধীনে কোনও আন্তর্জাতিক শিবির নেই। যদিও চীনের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার কথা মার্কিনরা বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে তা আমেরিকা অথবা তার শত্রুদের জন্য সহজ হবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই আভাস দিয়েছে যে তারা চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে চায়। জাপানেরও চীনে বিপুল অর্থের বিনিয়োগ করা আছে, এমনকি চীনই তাদের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক সহযোগী। আসিয়ান দেশগুলিরও ক্ষেত্রেও, এই আঞ্চলিক গ্রুপে চীনই বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। তারাও চীন বিরোধী কোনও প্রচারে একেবারেই লিপ্ত হতে চায় না।

এমন পরিস্থিতিতে, চীনকে আটকে দেওয়ার যে পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করছে, তা সফল হবে না, যেমনটা আশা করছে মার্কিন দক্ষিণপন্থী চক্র। তা সত্ত্বেও, যে সকল সামরিক কৌশল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে চলেছে ভারত মহাসাগর সহ তথাকথিত 'ভারত-প্রশান্ত সাগর' অঞ্চলে তাতে মহামারী পরবর্তী সময়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দরকার যে শুধুমাত্র ভারত ও অস্ট্রেলিয়াই এই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর সংযুক্ত মার্কিন কৌশলে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিয়েছে।

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রমবর্ধমান সংঘাতকে অতি অবশ্যই বিচার করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর থেকেই শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি এখনও বর্তমান, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি, যা কিনা মার্কিন আধিপত্যের সামনে একটি হুমকি, তা ভবিষ্যতে এই দ্বন্দ্ব কেমন ভাবে প্রকাশ পাবে তার উপর প্রভাব ফেলবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহমান আগ্রাসী নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভয়ঙ্করভাবে মহামারী দ্বারা আক্রান্ত। শুধুমাত্র সংক্রমণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি তাই নয়, মৃত্যুর হারও সেখানে-সর্বাধিক। যদিও তা তাদের ইরান, ভেনেজুয়েলা ও কিউবার বিরুদ্ধে তৈরি পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করছে না। যদিও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তি হ্রাসমান এখনও। তবুও তারা পূঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাসালী সামরিক শক্তি।

একমাত্র নিজেদের সামরিক ক্ষমতার ব্যবহার ও অবনৈতিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই

তারা তাদের আধিপত্যকে কায়ম করতে পারে। আধিপত্য কায়ম রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিনীরা এখন অতি বিপজ্জনকভাবে, গত পাঁচ দশকে সই করা প্রতিটি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি খারিজ করতে চাইছে। ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস ট্রিটি থেকে তারা ইতিমধ্যেই নিজেদের বিযুক্ত করেছে। স্ট্যাটেজিক আর্মস রিডাকশান ট্রিটি (এসটিএআরটি), যার মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০২১-তে শেষ হওয়ার কথা, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তাদের দেশে করা যাবে না এহেন আভাস তারা দিতে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে হওয়া এই বোঝাপড়াগুলির উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়ম করা। চীন এই সকল চুক্তির অংশীদার নয় এই অজুহাতে ট্রাম্প এখন এগুলি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন।

কাজেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী নীতি ইরান, ভেনেজুয়েলা ও কিউবার বিরুদ্ধে সংগঠিত হাইব্রিড যুদ্ধ এবং চীনের বিরুদ্ধেও একই ধরনের কৌশলের কেন্দ্রীকরণ, মহামারী-উত্তর পৃথিবীর জন্য বাড়াচ্ছে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও আগ্রাসনের আশঙ্কা।

পরিবেশ সঙ্কট

আমাদের পৃথিবীকে গ্রাস করছে যে পরিবেশ সঙ্কট তার মূল কারণ, পরিবেশ ও লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন এই গ্রহে মানবজীবনের টিকে থাকার ক্ষেত্রেই এক সতর্কবার্তা হয়ে দেখা দিচ্ছে। মহামারীর আগে থেকেই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, দাবানল, মেরু অঞ্চলের হিমশৈল গলে যাওয়ার মতো তীব্র জলবায়ুর পরিবর্তনের নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বাস্তবতন্ত্রে তার প্রভাব। বিশ্বায়িত কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্পভিত্তিক মাংস উৎপাদন এবং বন্যপ্রাণীর বাসভূমিতে ক্রমবর্ধমান দখলদারি কীভাবে ভাইরাসের জুনোটিক রূপান্তরের (পশু থেকে মানুষ) দিকে নিয়ে গেছে। মহামারী হতে পারে তার ভয়াবহ স্মৃতি চিহ্ন। করোনো ভাইরাসের আগেই সার্স, এইচ ওয়ান এন ওয়ান, পশ্চিম নাইল ভাইরাস ও ইবোলার মতো বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ আমরা লক্ষ্য করেছি।

এতাবৎকাল অবধি, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার সমস্ত চেষ্টাই হয়েছে কার্বন বাণিজ্য ও কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যবসায়িক ছাড়ের পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে।

প্রাক-মহামারী সময়ে, পশ্চিমের দেশগুলিতে, বিশেষ করে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীরা, বড় মাপের আন্দোলন তৈরি করেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিতে। পরিবেশ ও বামপন্থী আন্দোলন একযোগে একাধিক সবুজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও তৈরি করেছে যা যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছে।

মহামারী-উত্তর দুনিয়ায়, বিশেষ করে বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমস্ত রাডিক্যাল ও বামপন্থী আন্দোলনগুলির জন্য এই পরিবেশকেন্দ্রিক রাজনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠবে। নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগ্রামের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যবাদ বনাম উন্নয়নশীল দেশসমূহ

এই মহামারী, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিম্নগামীতাকে ত্বরান্বিত করেছে। গরিবতর দেশগুলির বিপুল ঋণসমস্যা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এই অর্থনৈতিক অচলাবস্থার কারণে, ক্ষুধা ও অপুষ্টি তীব্রতর হয়েছে এই দেশগুলিতে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত ২.৬৫ মিলিয়ন বেশি মানুষকে খাদ্য সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। বহুদেশ আইএমএফের কাছে জরুরি তহবিলের দাবি জানিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ দেশের চাহিদা মিটেবে না। এই তহবিল যারা পাবে, তারাও এমন শর্তসাপেক্ষে পাবে যা, তাদের দেশের মানুষের জীবনমানকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

কাজেই, মহামারী-উত্তর সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষের সমস্যা বাড়বে তা অনুমান করা যায়। বাণিজ্যিক সংস্থা ও বিশ্বপুঁজির শোষণও তীব্রতর হবে প্রতিনিয়ত। তাসদ্বৈও, সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশি ফিনান্স পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তৈরি করতে সমস্যা হবে কারণ এই দেশগুলির শাসক শ্রেণিগুলি এইসব শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে এবং সাম্রাজ্যবাদের মদতপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের শাসন দীর্ঘায়িত করতে চায়।

আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, তাহলো, লাতিন আমেরিকায় গত দুই দশকের বামপন্থার বিকাশের অধোগামী হওয়া। বলিভিয়ার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোরালেসকে সরকারচ্যুত করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার পাশাপাশি, বলিভিয়াই অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল লাতিন আমেরিকায় বামপন্থার বিকাশের স্বার্থে। বাম রাষ্ট্রপতি নেতৃত্বাধীনে ইকুয়েদরও দক্ষিণপন্থী হয়েছে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে। ব্রাজিলে শাসনক্ষমতা উগ্র দক্ষিণপন্থী বলসেনারোর হাতে।

কাজেই, সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ভেতরের দ্বন্দ্বের যা তীব্রতা, তা লাতিন আমেরিকায় এই দেশভিত্তিক দক্ষিণপন্থী আক্রমণের জন্য খানিকটা হলেও দুর্বল হয়েছে।

তবুও লড়াই জারি আছে। আর্জেন্টিনায় দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপতিকে হারিয়ে, নতুন জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন হয়েছে। চিলিতে দক্ষিণপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শক্তিশালী হয়েছে।

শ্রম ও পুঁজি

এই মহামারীর কারণে শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। সারা পৃথিবীতে ৩৩০ কোটি শ্রমশক্তির প্রায় ৮১ শতাংশ অর্থাৎ ২৭০ কোটি শ্রমজীবী মানুষের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন লকডাউন নীতির কারণে। মহামারী ও লকডাউন পর্বে ভবিষ্যতে আরেকটা ধাক্কা দেখা দেবে। এইসময়ে, এইসব শ্রমশক্তির ওপর লকডাউনে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের কারণে, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক আকার পেয়েছে। খাবার এবং অন্যান্য পাইকারি পণ্য সরবরাহের মতো কাজে ডেলিভারি সার্ভিসের বৃহৎ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। যা এই ধরনের কাজে শ্রমশক্তিকে বাড়িয়েছে।

মহামারী-উত্তর সময়ে শ্রমশক্তির এই বিন্যাসের প্রবণতায় ঠিকাত্মক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। একদিকে সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ সঙ্কুচিত হবে ও অন্যদিকে নতুন কাজ কেবল এই ঠিকা ও অসংগঠিত ক্ষেত্রেই তৈরি হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মহামারী-উত্তর যুগ দেখবে ব্যয় সঙ্কোচের পদক্ষেপের মাধ্যমে বড় আক্রমণ, যা আক্রমণ নামিয়ে আনছে স্থায়ী কাজ, ভাতা, সামাজিক সুরক্ষায়। শ্রমজীবী আন্দোলন ইতিমধ্যেই মহামারী সময়ে এই সকল প্রক্ষেপ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। তবে এই সংগ্রামকে ব্যাপক মাত্রায় নিয়ে যেতে হলে এই বিপুল সংখ্যার ঠিকা শ্রমিকদের সংগঠিত করার পথ খুঁজে বের করতে হবে। একমাত্র তবেই একটি কার্যকরী শ্রমিকশ্রেণির প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে এই মহামারী-উত্তর পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে।

উপসংহার

সেকারণে, কোভিড-উত্তর পৃথিবীতে, মহামারী চলাকালীন, শেষ ৬ মাসের প্রতিটি প্রবণতাই আরও তীব্র হয়ে দেখা দেবে:

১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ওপর নেতৃত্ব কায়ম রাখতে আরও আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করবে। যার অর্থ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে জারি থাকবে আগ্রাসী পদক্ষেপ।

২) চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি এবং মহামারীতে ব্যাহত হওয়া পরিস্থিতি মোকাবিলা করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাকে ছমকিস্বরূপ দেখার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হবে।

৩) নয়া উদারবাদী সঙ্কটের একটি পরিণতি হলো, এই সঙ্কট নিরসনের প্রক্ষে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন সহযোগী প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, কিছু মহল মনে করলেও, চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত দ্বিমেরু বিশ্বের অভিমুখে যাবে না। জার্মানি এবং জাপানের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রধান শরিক চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করতে প্রস্তুত নয়। চীনের ধারাবাহিক শক্তিবৃদ্ধি ও তাদের রাশিয়ার সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারিত্বের কারণে কারণে, মহামারী-উত্তর দুনিয়া বহুমেরুত্বের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

৪) মহামারীর কারণে, নয়া উদারবাদের সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে। বৃহৎ কর্পোরেট ও আর্থিক সংস্থাগুলি যাতে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা জারি রাখতে পারে, তা সুনিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ আরও তীব্র করবে, যা শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার জন্য মঞ্চ তৈরি করবে। একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, উগ্র দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি— অভিবাসী বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ যাদের পুঁজি—তাদের ধারাবাহিক ছমকির পূর্বলক্ষণ।

৫) উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যবধান আরও বাড়বে।

কারণ, সঙ্কটের বোঝার একটি অংশ চাপানো হবে দরিদ্রতর দেশগুলির উপর। দীর্ঘস্থায়ী ঋণ, বাণিজ্যের প্রতিকূল শর্ত এবং আইএমএফ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশের কারণে অসাম্য, বেকারত্ব, ক্ষুধা বাড়বে এবং জীবনমানের অবনমন ঘটবে। এই পরিবেশ যেমন একদিকে পপুলার আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিস্থিতি তৈরি করবে, তেমনই অন্যদিকে পরিচিতিসম্ভার রাজনীতি, জাতিগত ও ধর্মীয় উগ্রপন্থাকে উৎসাহিত করবে।

৬) শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হবে। জীবনজীবিকা, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা রক্ষার জন্য শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যা শুরু হবে। একইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঠিকা ও অসংগঠিত শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করার চ্যালেঞ্জও হবে প্রধান কর্তব্য।

এই মহামারী ও একে মোকাবিলা করার পদ্ধতি, যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি গ্রহণ করেছে, তা নয়। উদারবাদী ব্যবস্থার ফাটলগুলিকে বেআক্র করেছে ও গভীর করেছে। শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি আজ প্রকট হয়েছে। অথচ ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ, কাজ হারানো মানুষ, সামাজিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের দেখভাল করার কথা রাষ্ট্রের। পাশাপাশি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নততর ব্যবস্থার সঙ্গেও পার্থক্য কতটা, তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এটি একটি মতাদর্শগত হাতিয়ার এবং যাঁরা একটি বিকল্প- সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের কাছে একটি বাস্তব উদাহরণ। মহামারী-উত্তর যুগে, জীবনজীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় দেখা যাবে আরও তীব্র শ্রমিক আন্দোলন ও গণআন্দোলন। এই পরিস্থিতি, সমান সক্রিয় দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্ত জমি তৈরি করবে। কিন্তু আশু দাবির উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া সংগ্রাম কখনোই যথেষ্ট হবে না, যদি না রাজনৈতিক-মতাদর্শগতভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের অভিমুখে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলা না যায়। এটিই আমাদের সামনে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ।

অনুবাদ: সান্নিক সেনগুপ্ত